

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041272>

УДК 004.9

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ АРХИТЕКТУРЕ АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ СТУДЕНТОВ УЧРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Н.В. Уколов,

студент 3 курса, напр. «Профессиональное обучение (по отраслям)», профиль
«Автоматика и компьютерная инженерия»

Н.А. Пегасова,

к.п.н., доц.,
ПИ ИГУ

Аннотация: Компьютерные технологии в процессе своего развития обеспечили создание большого количества программ и платформ, которые в настоящее время используются или потенциально могут быть использованы в учебном процессе. Использование облачных образовательных систем стало одним из основных способов применения ключевых информационных и технологических изменений в образовании. Причины растущей популярности облачных технологий понятны: возможности их использования очень разнообразны и позволяют экономить как на обслуживании и персонале, так и на инфраструктуре. Статья посвящена выявлению особенностей использования облачных сервисов при обучении архитектуре аппаратных средств студентов учреждений среднего профессионального образования и разработке занятия с использованием облачных сервисов по теме «Запоминающие устройства ЭВМ» дисциплины «Архитектура аппаратных средств». Помимо этого, в статье выделены преимущества и недостатки использования облачных технологий в образовательном процессе. Проанализировав их, можно прийти к выводу, что преимущества и удобство использования облачных сервисов перевешивают возможные риски. В статье описаны результаты анализа облачных сервисов. Использование сервисов позволяет создать уникальную информационно-образовательную среду, организовать учебный процесс, направленный на формирование у студентов не только предметных результатов, но и соответствующих компетенций. Облачные сервисы позволяют сделать занятия более интересными и разнообразными, организовать совместную деятельность преподавателя и студента, осуществлять контроль и самоконтроль.

Ключевые слова: облачные сервисы, СПО, облачные вычисления, образовательный процесс, Интернет, преимущества и недостатки

THE USE OF CLOUD SERVICES WHEN LEARNING THE HARDWARE ARCHITECTURE OF STUDENTS OF SECONDARY EDUCATION INSTITUTIONS

N.V. Ukolov,
3rd year Student, ex. "Professional training (by industry)", profile "Automation and Computer Engineering"

N.A. Pegasova,
Ph.D., Associate Professor,
PI ISU

Annotation: Computer technologies in the process of their development have provided the creation of a large number of programs and platforms that are currently used or can potentially be used in the educational process. The use of cloud-based educational systems has become one of the main ways of applying key information and technological changes in education. The reasons for the growing popularity of cloud technologies are understandable: the possibilities of their use are very diverse and allow you to save both on maintenance and personnel, as well as on infrastructure. The article is devoted to identifying the features of using cloud services in teaching the architecture of hardware for students of secondary vocational education institutions and developing a lesson using cloud services on the topic "Computer storage devices" of the discipline "Architecture of hardware". In addition, the article highlights the advantages and disadvantages of using cloud technologies in the educational process. After analyzing them, we can conclude that the benefits and usability of cloud services outweigh the possible risks. The article describes the results of the analysis of cloud services. The use of services allows you to create a unique information and educational environment, organize an educational process aimed at the formation of students not only subject results, but also the corresponding competencies. Cloud services allow you to make classes more interesting and varied, organize joint activities of a teacher and a student, exercise control and self-control.

Keywords: cloud services, open source software, cloud computing, educational process, Internet, advantages and disadvantages

Введение. В современном мире облачные технологии находят активное применение во всех развитых странах, обеспечивая принципиально

новые, экономически эффективные возможности для бизнеса, управления, образования и научных исследований. В связи с этим, вопросы применения облачных технологий в образовании в настоящее время приобретает особенное значение.

Актуальность темы определяется тем, что финансирование образовательных учреждений сильно ограничено, обслуживание и приобретение нового оборудования и программного обеспечения требует финансовых вложений. Поэтому требуются новые оптимальные способы организации учебного процесса.

Использование онлайн-сервисов позволяет создать информационно-образовательную среду, соответствующую требованиям ФГОС.

Облачные технологии – это новый сервис, который подразумевает удаленное использование средств обработки и хранения данных. С помощью «облачных» сервисов можно получить доступ к информационным ресурсам любого уровня и любой мощности, используя только подключение к Интернету и Веб-браузеру [1-7].

Главным преимуществом использования облачных технологий в образовательном процессе является организация совместной работы учащихся и преподавателя.

Цель работы заключается в выявлении особенностей использования облачных сервисов при обучении архитектуре аппаратных средств студентов учреждений среднего профессионального образования и разработка занятия с использованием облачных сервисов по теме «Запоминающие устройства ЭВМ» дисциплины «Архитектура аппаратных средств».

Методы исследования. Метод синтеза используется при создании занятия с использованием облачных сервисов; метод аналитического анализа при выявлении преимуществ и недостатков применения облачных сервисов в системе образования.

Результаты исследования.

Компьютерные технологии в процессе своего развития обеспечили создание большого количества программ и платформ, которые в настоящее время используются или потенциально могут быть использованы в учебном процессе [6].

Может возникнуть ситуация, когда учитель имеет специальные учебные компьютерные программы по предметам, но не может их установить, так как установленное оборудование этого не позволяет. Использование облачных сервисов позволяет решить эту проблему.

Облачные программные решения отличаются от стандартных в основном тем, что не затрагивают вычислительные мощности процессора (вычислительные операции происходят на удаленных серверах), и вся информация хранится не на физических носителях, а в «облаке».

Существует множество примеров использования облачных технологий в учебно-методической деятельности преподавателя – это тематические форумы, организация планирования, журналы, личные кабинеты студентов и преподавателей, удаленные приемные учебных заведений, конференции. Использование облачных образовательных систем стало одним из основных способов применения ключевых информационных и технологических изменений в образовании [2].

Причины растущей популярности облачных технологий понятны: возможности их использования очень разнообразны и позволяют экономить как на обслуживании и персонале, так и на инфраструктуре.

В настоящее время без использования современных технологий практически невозможно обучение студентов среднего и профессионального образования. Для этого заведения среднего и высшего образования должны быть оснащены соответствующим оборудованием и программным обеспечением. В настоящем наблюдается ускоренный темп развития этих характеристик, быстро меняются вычислительные мощности оборудования и это приводит к проблеме того, что системы образования не поспевают за этими изменениями и с трудом получается обновлять свою техническую базу. Эта проблема проявляется и с программным обеспечением, требующим большие материальные затраты.

Изучив опыт использования облачных технологий, можно прийти к соответствующему выводу, что образовательные учреждения чаще всего предпочитают использовать облачную модель «программное обеспечение как услуга». Это позволяет учебным заведениям не организовывать персональные серверы с их дальнейшим обслуживанием. Это позволяет избежать технических и экономических затрат, а также позволяет использовать собственные приложения на платформе, предоставляемой поставщиком услуг [5].

Проанализировав применение новых технологий в отечественных и зарубежных источниках, можно прийти к выводу, что облачные технологии имеют большой потенциал в современной системе. Выделим преимущества использования облачных технологий в образовательном процессе:

1. Техническая: для проведения учебного процесса необходим только стабильный доступ к сети Интернет.

2. Технологическая: у обучающихся нет необходимости дополнительно устанавливать программное обеспечение, достаточно иметь любой браузер и доступ к сети Интернет. Большинство облачных сервисов даже высокого уровня имеют понятный функционал и просты в освоении начинающим пользователям.

3. Экономическая: большинство облачных технологий имеют бесплатное лицензионное сопровождение что является большим

преимуществом для многих образовательных учреждений. Особенно это становится заметным, когда такие системы как электронная почта, могут бесплатно предоставляться внешними провайдером [1]. В связи с этим пропадает надобность в некотором вычисляемом оборудовании, которое может использоваться в дальнейшем для других задач или подлежать ликвидации. Это приводит к освобождению помещений, что особенно актуально, когда существует нехватка учебных аудиторий.

4. Методическая: облачные технологии могут позволить организовать совместную работу обучающихся как на занятиях, так и вне занятий: подготовка текстовых файлов и презентаций, выполнение практических заданий: форматирование и редактирование текста, создание таблиц и схем в текстовом редакторе; происходит обмен информацией и документами между студентами и преподавателем: проверка выполненной работы, консультирование по проектам и рефератам [4].

Но при всех своих преимуществах облачные технологии имеют ряд недостатков:

1. Постоянное сетевое подключение – для доступа к облачным сервисам вам необходимо постоянное подключение к Интернету. Однако в наше время это не такой уж большой недостаток, особенно с появлением технологий сотовой связи 3G и 4G.

2. Программное обеспечение – существуют ограничения на программное обеспечение, которое может быть развернуто на «облаках» и предоставлено пользователю.

3. Конфиденциальность – в настоящее время не существует технологии, гарантирующей 100 % конфиденциальность хранимых данных.

4. Надежность – информация, потерянная в облаке, трудно восстанавливается.

5. Безопасность – «облако» само по себе является достаточно надежной системой, но, когда злоумышленник входит в нее, он получает доступ к огромному хранилищу данных [3].

6. Высокая стоимость оборудования – для создания собственного облака необходимо выделить значительные материальные ресурсы.

Выявив основные плюсы и минусы внедрения в образовательный процесс облачных сервисов, можно прийти к выводу, что преимущества и удобство использования облачных сервисов перевешивают возможные риски.

При выполнении данной работы был проведен анализ рабочей программы, разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования "ОП.02 Архитектура аппаратных средств для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование".

Дисциплина "Архитектура аппаратных средств" входит в состав программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Она входит в общепрофессиональный учебный цикл.

По результатам анализа рабочей программы по дисциплине «Архитектура аппаратных средств» (рис. 1-3), было принято решение разработать урок по теме «Запоминающие устройства ЭВМ». По тематическому плану по данной теме изучается сборка и тестирование компьютера – это и будет практическим заданием для студентов. И для достижения этой цели хорошо подходят облачные сервисы.

Рисунок 1 – Раздел 1. Вычислительные приборы и устройства

Рисунок 2 – Раздел 2. Архитектура и принципы работы основных логических блоков системы

Рисунок 3 Раздел 3. Периферийные устройства
 Технологическая карта занятия представлена в таблице 1

Таблица 1 – Технологическая карта занятия по теме «Основополагающие принципы устройства ЭВМ»

Дата	
Группа	1 курс
Дисциплина	Архитектура аппаратных средств
Преподаватель	Уколов Н. В.
Вид занятия	Урок применения новых знаний и умений;
Тема	Основополагающие принципы устройства ЭВМ
Цели занятия	<p>Воспитание культуры труда, формирование компетентности в сфере самостоятельной познавательной деятельности</p> <p>Ознакомление с основными характеристиками ПК; приобретение навыка подбора комплектующих при сборке ПК; приобретение навыков оценивания стоимости комплектующих.</p> <p>Развитие умения работы в онлайн сервисах по подбору комплектующих для сборки персонального компьютера и интереса к процессу.</p>
Оборудование	Раздаточный материал, проектор, компьютеры.

Организационная структура занятия представлена в таблице 2.

Таблица 2 – Организационная структура занятия

Этапы занятия	Деятельность преподавателя	Деятельность студентов	Методы, приемы и формы обучения	Примечание
1. Организационный момент	1.Приветствие присутствующих на занятии; 2.Постановка целей и задач занятия.	Студенты слушают преподавателя		
2. Актуализация знаний	Задаёт вопросы: Что вы понимаете под конфигурацией компьютера? Какие основные составляющие вы знаете? Попробуйте определить преимущества самостоятельной сборки компьютера.	Отвечают на вопросы. Делаются предположения, используя жизненный опыт. Примерные ответы: Конфигурация компьютера – это минимальный комплект аппаратных средств, которых достаточно для работы с компьютером. Основные составляющие – центральный процессор, материнская плата, видеокарта, оперативная память, блок питания,	Репродуктивный метод.	

Этапы занятия	Деятельность преподавателя	Деятельность студентов	Методы, приемы и формы обучения	Примечание
		<p>внутренняя память.</p> <p>Преимущества самостоятельной сборки компьютера – гибкость, цена, возможность самостоятельной модернизации.</p>		
<p>3. Основная часть</p>	<p>Комментирует содержимое раздаточных материалов. Отвечает на вопросы, если они есть.</p> <p>Стимул. В современный век цифровых технологий практически никто не обходится без компьютера. Каждый человек подбирает себе компьютер для решения определенных задач. К таким задачам могут относиться, например, редактирование текстовых файлов, работа с аудио- и видеофайлами, игры</p>	<p>Раздаточные материалы.</p> <p>Ознакомление со справочной информацией (приложение 1) и содержанием кейсов (приложение 2)</p>	<p>Метод мыслительной деятельности</p> <p>Метод работы в группах</p>	

Этапы занятия	Деятельность преподавателя	Деятельность студентов	Методы, приемы и формы обучения	Примечание
	<p>и т.д. Задачная формулировка. Поделитесь на 3 группы. И используя облачные сервисы различных интернет-магазинов (например, таких крупных компаний как: «Арсенал+», CompDay.ru, «Эдельвейс», Ironbook, HyperPC Advanced, PCArena, «Регард», OLDI, «DNS Технопоинт»), подберите комплектующие для компьютера. 1 группа подбирает комплектующие для офисного компьютера, 2 группа – для компьютера средней производительности, 3 группа – для игрового компьютера. Подсчитайте стоимость сборки. Заполните таблицу. Источники информации: облачные Интернет-</p>			

Этапы занятия	Деятельность преподавателя	Деятельность студентов	Методы, приемы и формы обучения	Примечание
	сервисы магазинов.			
4. Подведение итогов занятия	Совместно со студентами проверяет выполненную работу, обсуждает допущенные ошибки и помогает их скорректировать.	Демонстрируют выполненную работу. Участвуют в дискуссии. Исправляют ошибки при их наличии.		
4. Этап рефлексии	1.Предлагает подвести итог занятия, проанализировать эффективность работы, достижение поставленных целей занятия. 2. Оценивает студентов.	Студенты анализируют и делают выводы о достижении целей занятия, эффективности работы		

Заключение.

Использование сервисов позволяет создать уникальную информационно-образовательную среду, организовать учебный процесс, направленный на формирование у студентов не только предметных результатов, но и соответствующих компетенций. Облачные сервисы позволяют сделать занятия более интересными и разнообразными, организовать совместную деятельность преподавателя и студента, осуществлять контроль и самоконтроль.

Цель исследовательской работы заключалась в выявлении особенностей использования облачных сервисов при обучении архитектуре аппаратных средств студентов учреждений среднего профессионального образования.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

1. Проведен анализ литературы по теме исследования.
2. Проведен сравнительный анализ применения облачных сервисов.

3. Проведен анализ программы дисциплины «Архитектура аппаратных средств» на предмет использования облачных сервисов при ее реализации.

4. Разработано занятие с использованием облачных сервисов по теме «Запоминающие устройства ЭВМ» дисциплины «Архитектура аппаратных средств».

Список литературы

[1] Алтынбаев Т.Д. Анализ обеспечения информационной безопасности при использовании облачных сервисов : дис. / Т.Д. Алтынбаев. – Южно-Уральский государственный университет, 2018.

[2] Облачные технологии и их использование в локальных компьютерных сетях образовательных учреждений. / Л.А. Давыдова и др. //135 Проблема девиантного поведения подростков Гай Екатерина Сергеевна. – 2019. Т. 136. 107 с.

[3] Дисциплины у. рабочая программа учебной дисциплины ОП. 02 архитектура аппаратных средств. – Москва, 2020.

[4] Кряженков К.Г. Сетевые образовательные ресурсы //Образовательные ресурсы и технологии. / К.Г. Кряженков. – 2015. №. 1 (9).

[5] Рогальский Е.С. Сервисы дистанционного обучения студентов. / Е.С. Рогальский. // Советом механико-математического факультета Белорусского государственного университета 22 апреля 2015 г., протокол № 5. – 2015. 7 с.

[6] Степанов С.С. Облачные технологии как средство развития коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся на уроках информатики : дис. / С.С. Степанов. – Сибирский федеральный университет; Лесосибирский педагогический институт – филиал СФУ, 2019.

[7] Ядрышников Н.А. Формирование умения учащихся использовать облачные сервисы при обучении информатике : дис. / Н.А. Ядрышников. – 2020.

Bibliography (Transliterated)

[1] Altynbaev T.D. Analysis of information security when using cloud services: dis. / T.D. Altynbaev. – South Ural State University, 2018.

[2] Cloud technologies and their use in local computer networks of educational institutions. / L.A. Davydova et al. // 135 The problem of deviant behavior of adolescents Gai Ekaterina Sergeevna. – 2019.Vol. 136. 107 p.

[3] Disciplines at. work program of the educational discipline EP. 02 hardware architecture. – Moscow, 2020.

[4] Kryazhenkov K.G. Network educational resources // Educational resources and technologies. / K.G. Kryazhenkov. – 2015. No. 1(9).

[5] Rogalsky E.S. Distance learning services for students. / E.S. Rogalsky. // Council of the Faculty of Mechanics and Mathematics of the Belarusian State University on April 22, 2015, protocol No. 5. – 2015. 7 p.

[6] Stepanov S.S. Cloud technologies as a means of developing communicative universal educational actions of students in computer science lessons: dis. / S.S. Stepanov. – Siberian Federal University; Lesosibirsk Pedagogical Institute – branch of the Siberian Federal University, 2019.

[7] Yadryshnikova N.A. Formation of the ability of students to use cloud services in teaching computer science: dis. / ON THE. Yadryshnikova. – 2020.

© *Н.А. Пегасова, Н.В. Уколов, 2021*

Поступила в редакцию 15.05.2021

Принята к публикации 25.05.2021

Для цитирования:

Пегасова Н.А., Уколов Н.В. Использование облачных сервисов при обучении архитектуре аппаратных средств студентов учреждений среднего профессионального образования // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-3(7). С. 91-104. URL: <https://ip-journal.ru/>